

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ И КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЕЕ ДИАГНОСТИКЕ

ТАЖИЕВА АЙГУЛЬ ДУЙСЕБЕКОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
ассистент кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Казахстан

ӨТЕГЕН АЯЖАН ЕРБОЛАТҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Врач-интерн кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Казахстан

ЖҰМАҚАЛ НАЗЕРКЕ ҚАЛДЫМҰРАТҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Врач-интерн кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Казахстан

КАРИМҚЫЗЫ АЛТЫНАЙ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Врач-интерн кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Казахстан

ПЕРНЕ АЙДАНА НҰРЛАНҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Врач-интерн кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Казахстан

Аннотация. *Бронхиальная астма (БА) у детей – трудный и часто запоздалый диагноз, в особенности в первые шесть лет жизни. Причинами этого являются высокая частота свистящих хрипов и ограничения проведения исследования функции внешнего дыхания у детей младше 5 лет, гетерогенность манифестации БА. В медицинском сообществе и среди родителей существует ошибочная позиция, что до 6-летнего возраста данный диагноз установить невозможно, в результате пациенты долгие годы могут наблюдаться с альтернативными диагнозами, не получая необходимую терапию. Это ведет к повторным обострениям и госпитализациям. В ряде случаев препятствуют установлению диагноза БА необоснованные опасения родителей о невозможности занятий спортом детей с БА и других ограничениях. В обзоре представлены сведения об атипичных проявлениях БА, ошибках клинической, функциональной, лабораторной диагностики БА у детей и путях их преодоления.*

Ключевые слова: *бронхиальная астма, диагностика, диагностические критерии, атипичные проявления, дети.*

Бронхиальная астма (БА) является самым частым хроническим заболеванием легких у детей. Показатель распространенности БА среди детей в Казахстане составляет 5,6–12,1%, что в 1,5–6 раз больше количества диагностированных случаев у детей в раннем возрасте объясняли за это время анатомическими особенностями (узость бронхов у маленьких детей), высокой частотой острых респираторных вирусных инфекций как предикторов и триггеров обострений БА, с психоаналитических (материнское отвержение) и психосоматических позиций, иммунологически. Известно, что анамнез на 75% определяет установление диагноза. В этом отношении БА не является исключением. Согласно отечественным и зарубежным согласительным документам, диагноз БА у детей является клиническим и основан в первую очередь на анамнезе и оценке симптомов (экспираторные свистящие хрипы, кашель, затруднение дыхания, одышка). Данные симптомы повторяются более 3 раз в год; возникают в ответ или ухудшаются после физической нагрузки или других триггеров, таких как воздействие холодного или влажного воздуха или после эмоций, смеха; возникают вне связи с респираторной инфекцией; наблюдаются ночью и в ранние утренние часы; в личном и

семейном анамнезе имеются атопические заболевания; отмечается регресс симптомов или улучшение легочной функции в ответ на противоастматическую терапию.

При всей важности и высокой частоте отягощенности семейного и личного анамнеза атопическими заболеваниями у пациентов с БА возможны и неатопические факторы риска, повышающие вероятность развития астмы. Их необходимо учитывать при сборе анамнеза. К данным факторам относятся рождение путем кесарева сечения и транзиторное тахипноэ новорожденных; зачатие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий; недоношенность, в особенности поздняя; бронхолегочная дисплазия, целиакия, нейроэндокринная клеточная гиперплазия младенцев (НЭКГМ), первичная цилиарная дискинезия (ПЦД). По нашим данным, частота диагностики БА у детей с бронхолегочной дисплазией при наблюдении в катамнезе составила 10% (174 из 1724 детей), у детей с НЭКГМ – 11% (4 из 36), а ПЦД была диагностирована у 2 (11%) из 19 детей с БА и бронхоэктазами. БА при бронхолегочной дисплазии, НЭКГМ, ПЦД можно назвать «компонентной астмой», которая, однако, не теряет своей нозологической самостоятельности и является у данных пациентов коморбидным/мультиморбидным заболеванием, а не синдромом.

Международные рекомендации по БА у детей PRACTALL (Practical Allergology Pediatric Asthma Group) определяют следующие диагностические критерии персистирующей БА:

- бронхиальная обструкция;
- клинические проявления атопии (атопический дерматит, АР, конъюнктивит, пищевая аллергия), эозинофилия и/или повышенный уровень общего IgE в крови;
- специфическая IgE-опосредованная сенсibilизация к пищевым аллергенам в грудном и раннем детском возрасте и к ингаляционным аллергенам в последующем;
- сенсibilизация к ингаляционным аллергенам в возрасте до 3 лет, прежде всего сенсibilизация и высокий уровень экспозиции бытовых аллергенов в домашних условиях;
- наличие БА у родителей. Критерии БА PRACTALL позволяют диагностировать заболевание у пациентов дошкольного возраста, пока дети не способны выполнить исследование ФВД. Обнаружения специфических IgE-антител хотя бы к одному ингаляционному аллергену при наличии прочих клинико-анамнестических критериев достаточно для установления диагноза БА. В GINA 2025 г. впервые появились четкие критерии установления диагноза БА у детей в возрасте до 5 лет:

1) повторяющиеся острые эпизоды свистящего дыхания или как минимум один острый эпизод свистящего дыхания с астмаподобными симптомами между эпизодами;

2) отсутствие возможной альтернативной причины респираторных симптомов;

3) своевременный клинический ответ респираторных симптомов на терапию астмы, о котором будет свидетельствовать один из возможных вариантов: а) быстрый ответ на КДБА во время острого эпизода свистящего дыхания (улучшение симптомов в течение нескольких минут после введения КДБА в медицинском учреждении или, при более тяжелых эпизодах, в течение 3–4 ч после начала приема КДБА и пероральных гормонов); б) быстрый (в течение нескольких минут) ответ на КДБА дома; в) снижение частоты и тяжести приступов острых эпизодов свистящего дыхания и/или симптомов между эпизодами во время 2–3-месячного пробного ежедневного приема ИГКС в сочетании с КДБА по потребности. В комментариях к данным критериям острые эпизоды свистящего дыхания определены как свистящие хрипы на выдохе, использование вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, затрудненное, учащенное или тяжелое дыхание, продолжающиеся более 24 ч; астмаподобные симптомы между приступами (так называемые интервальные симптомы) включают сухой кашель или свистящее дыхание после бега, смеха или плача или во время сна, возникающие между острыми эпизодами свистящего дыхания. Указывается, что личный или семейный отягощенный аллергоанамнез может дополнительно подтвердить диагноз БА, но необязателен и неспецифичен для астмы. Необходимо соблюдение всех трех критериев, чтобы установить диагноз БА у детей ≤5 лет. Если есть только 1 или 2 критерия, рекомендуется диагностировать

«возможную астму» и продолжать наблюдение за ребенком. Безусловно, появление данных критериев можно расценивать как прогресс в диагностике БА.

Диагностический алгоритм

Трудности диагностики БА могут быть связаны с ее атипичными, редкими, нехарактерными проявлениями. В определении, приведенном в GINA, начиная с 2014 г. БА характеризуется как гетерогенное заболевание. Представление о БА как гетерогенном этиологически, патогенетически и в зависимости от ответа на терапию/контроля заболевании не ново. До классификации БА по эндотипам и фенотипам, значимой при выборе терапии и для определения прогноза, оно было отражено в сопоставимых клиничко-патогенетических вариантах заболевания, предложенных Г.Б. Федосеевым еще в 1982 г. Вместе с тем

гетерогенность БА касается и ее клинической манифестации – БА многолика, представляя собой континуум проявлений от возникающего ночью или после физической нагрузки сухого кашля и рецидивирующих бронхитов до жизнеугрожающего астматического статуса. В педиатрии, в соответствии с классическим принципом классификации болезней у детей А.А. Колтыпина по типу, тяжести и течению, С.Ю. Кагановым было предложено выделение типичной (пароксизмы удушья, астматический бронхит) и атипичной (кашлевая, эмфизематозное вздутие легких) БА. Сложную для диагностики атипичную манифестацию БА у детей выделяют, и французские детские пульмонологи De Blic J. и Delacourt C., относя к ней нарушения вентиляции (ателектаз, чаще средней доли, и обструктивная эмфизема), синдромы утечки воздуха (подкожная эмфизема, пневмомедиастинум, пневмоторакс), остановку дыхания и сердца. Также к атипичным проявлениям они относят эквиваленты астмы – спазматический кашель, рецидивирующий бронхит, рецидивирующие затенения на обзорных рентгенограммах органов грудной клетки (чаще также в средней доле), БА физической нагрузки. Возникновению атипичных проявлений способствует плохой контроль БА, но нередко их можно обнаружить у детей, у которых не установлен диагноз БА. В табл. 3 представлена дополненная нами на основании собственных данных классификация клинических проявлений БА. В Международной классификации болезней 10-го пересмотра присутствует астматический бронхит как проявление неуточненной БА (J.45.9) – вариант БА, свойственный детям раннего возраста, у которых отек слизистой оболочки бронхов преобладает над бронхоспазмом. По словам И.М. Воронцова, «детям любого возраста, и особенно раннего, свойственно не столько приступное течение астмы, сколько плавное формирование катарального процесса и обструкции бронхов, развивающееся в течение часов и дней. Именно обструктивный, он же астматический, он же аллергический бронхит представляет собой основное и самое типичное "лицо" БА у детей. у детей, уже имевших в своем анамнезе бронхиты с обструкцией и свистящим дыханием, появление даже необструктивного бронхита требует очень внимательной дифференциальной диагностики и настороженности в плане исключения обострения БА». Практика подтверждает правомочность данного утверждения. Кашлевой вариант БА/БА с преобладанием кашля более свойственна детям по сравнению со взрослыми; развивается в результате эозинофильного воспаления бронхов; проявляется персистирующим сухим, непродуктивным кашлем (иногда может отмечаться влажный кашель), являющимся иногда единственным симптомом заболевания, выделяется как отдельный клинический фенотип заболевания в GINA 2025 г. Диагностическим критерием ЗББ является, напротив, хронический (более 4 нед) влажный/продуктивный кашель. ЗББ и БА – мультиморбидные заболевания. Частота БА у детей с ЗББ составила, по нашим данным, 22% (у 17 из 76 детей). О БА у пациентов с ЗББ необходимо думать при сочетании влажного/продуктивного кашля с сухим, сохранении последнего после адекватной антибиотикотерапии ЗББ, типичных для БА анамнестических и лабораторно-инструментальных данных. Хронический влажный/продуктивный кашель – диагностический маркер бронхоэктазов, которые также коморбидны БА.

Таким образом, БА у детей часто остается длительно не распознанной. Гиподиагностика БА связана с мифами о том, что диагноз возможен только после исследования ФВД или аллергообследования. В современном определении БА не содержится указаний на то, что она может быть диагностирована в определенном возрасте или является аллергическим заболеванием. Снижению числа диагностических ошибок при детской БА могут способствовать использование критериального подхода к диагностике, совершенствование клинического мышления, пропедевтических навыков сбора анамнеза и физического обследования, доступность лабораторной и инструментальной диагностики. Основа преодоления когнитивных ошибок лежит в их признании и анализе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шнайдер К. О., Максимов М. Л., Романов Б. К. Безопасность применения омализумаба в лечении бронхиальной астмы среднетяжелой и тяжелой степени // Российский медицинский журнал. 2022. Т. 28, № 1. С. 89–98. Текст: непосредственный.
2. Add-on omalizumab in children with severe allergic asthma: a 1-year real life survey / A. Deschildre, C. Marguet, J. Salleron [et all.] // *Eur. Respir. J.* 2013;42:1224–1233.
3. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (пересмотр 2011 г.). Под ред. А.С. Белевского. М.: ПРО, 2012: 108.
4. An Update on Anti-IgE Therapy in Pediatric Respiratory Diseases / A Licari, R Castagnoli, E Panfili [et all.] // *Curr Respir Med Rev.* 2017 Mar;13(1):22–29.
5. Biologicals in childhood severe asthma: the European PERMEABLE survey on the status quo / E Santos-Valente, H Buntrock-Döpke, R Abou Taam [et all.]. *ERJ Open Res.* 2021 Aug 16;7(3):00143-2021.
6. Early origins of lung disease: towards an interdisciplinary approach. / NDJ Ubags, MA Alexandre Alcazar, SG Kallapur [et al.] // *Eur Respir Rev.* 2020 Oct 1;29(157):200191.
7. Effect of omalizumab on lung function and eosinophil levels in adolescents with moderate-to-severe allergic asthma / WW Busse, M Humbert, T Haselkorn [et all.] // *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2020 Feb;124(2):190-196.
8. Glasser S. W. Pathogenesis of Interstitial Lung Disease in Children and Adults / SW Glasser, WD Hardie, JS Hagood // *Pediatr Allergy Immunol Pulmonol.* 2010 Mar;23(1):9–14.
9. Hoshino M., Ohtawa J. Effects of adding omalizumab, an anti-immunoglobulin E antibody, on airway wall thickening in asthma // *J. Respiration.* 2012;83:520–528.
10. Kawakami T., Blank U. From IgE to Omalizumab // *J Immunol.* 2016. Dec 1;197(11):4187–4192.
11. Molecular Targets for Biological Therapies of Severe Asthma / C. Pelaia, C. Crimi, A. Vatrella [et all.]. *Front Immunol.* 2020 Nov 30; 11:603312..
12. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей. М.: ПРО, 2009: 18.